

RELATÓRIO PRIMEIRA DEVOLUTIVA (21/07/2021)

R.F.A.

- **DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**
- **PLANO FINANCEIRO (OPÇÕES DE PLANILHAS)**
- **SUGESTÕES DIVERSAS (MATERIAIS EXTRAS PARA LEITURA)**
- **PRÓXIMOS PASSOS**

R.F.A.

Dados gerais de acordo com 1ª reunião realizada dia 22/06/2021 com <sigilo>.

- Trabalha com diversos produtos: frango assado com recheio (R\$ 55,00) ou sem recheio (R\$ 45,00), com acompanhamentos como maionese, batata, polenta; alguns combos; combo com massa e galeto (R\$ 49,90); combo da sexta – massa, salada, galeto, salsichão (R\$ 35,00); costelinha de porco (R\$ 36,00 ao kilo); frango em pedaços (R\$ 22,00 ao kg); linguiças (R\$ 20,00 a peça);
- Além disso tem para a venda bebidas, pães, geleias, vinhos, está trabalhando para comercializar um queijo no vinho;
- Vendem em torno de 50 frangos por final de semana; em torno de 30 clientes fixos;
- Formas de comercialização: diretamente no estabelecimento; tele entrega com carro próprio: sem custo para o centro de Garibaldi; R\$ 5,00 para bairros de Garibaldi; R\$ 10,00 para Carlos Barbosa (revisar esses valores);
- Abrem de sexta a domingo ao meio-dia;
- Visão de futuro: comercializar churrasquinho com o pão (de terça a sexta final do dia) e salada de frutas (com mel e granola – propor logomarca); e uma máquina de sorvetes;
- Até agora só utilizou recursos próprios;
- Diferencial: temperos orgânicos;
- Não possui planejamento estratégico, tampouco plano de marketing, nem controles financeiros;
- Marketing: grupo no whatsapp – mas não business; instagram. Facebook precisa fazer um novo; materiais para divulgação; banner para a entrada do estabelecimento; promoções; publicações/ conteúdo; fidelização dos clientes; depoimentos; fotos dos produtos; máscaras personalizadas; uniforme;
- Gestão de pessoas: 1 colaborador – 4 dias por semana – regularizar;
- Novo MEI – correto;
- Verificar contrato de aluguel;
- Gestão socioambiental: embalagens.

Dados do empreendimento:

Razão social do empreendimento: <sigilo>

Nome fantasia do empreendimento: R.F.A.

Histórico:

A empresa já funcionava, porém era outro proprietário. Iniciei há dois meses (abril 2021). Aos finais de semana assamos frango, carnes em geral em máquinas, maionese, pão caseiro e bebidas. O tempero do nosso frango é especialmente preparado com ervas orgânicas e frescas. Na sexta-feira estou pensando em começar a vender espetinhos. Dentre as metas para o futuro, ao mesmo tempo que proporcionar aos meus clientes qualidade e melhor sabor dos nossos produtos e bom atendimento, manter uma boa clientela (gostaria de conseguir vender uns 60 frangos por final de semana ou mais) fazer novos clientes. Fazer dinheiro para adquirir minha casa. No momento, não penso em expandir negócios, tenho uma outra empresa que ajudo a administrar durante a semana.

- Cabe mencionar características da empreendedora, uma vez que ela é a empresa (ainda que esteja no nome do seu marido): Jéssica inspira determinação – não tem tempo ruim, positividade e força são palavras de ordem. Não perde tempo, procura focar no que é importante para poder ter tempo para sua família, por quem tudo faz. Entre muitas tarefas, algumas nem tão fáceis, procura sempre atuar com cuidado, seja naquele temperinho caseiro e orgânico, seja na limpeza, na apresentação de seu produto, seja também na relação com seu funcionário e clientes. Sua experiência está se construindo no dia a dia e há muito pela frente, nesse seu caminho no qual procuraremos ajudar!

Planejamento Estratégico

Missão (sugestões):

“Fazer parte da mesa das famílias com alimentos caseiros, oferecendo produtos que despertam seus sentidos”.

“Proporcionar momentos felizes entre famílias e amigos oferecendo alimentos caseiros e com sabor delicioso, despertando os sentidos”.

Visão (sugestões):

“Ser lembrado como um lugar que oferece alimentos para saborear nos lares com o melhor paladar e qualidade na sua região”.

“Ser lembrado como uma rotisseria que oferece alimentos para saborear nos lares com o melhor paladar e qualidade na sua região”.

“Ser reconhecido na cidade de Garibaldi e região como um local que oferece produtos de qualidade e saborosos com temperos caseiros em um ambiente familiar”.

Valores:

- Confiabilidade e responsabilidade: sabemos que todos sempre desejam o melhor, por isso nossos produtos são feitos com carinho e pensando no bem estar de nossos clientes;
- Sabor, saúde e segurança alimentar andam lado a lado: prezamos pelo prazer da melhor experiência, utilizando temperos orgânicos e selecionando nossos ingredientes com todo cuidado e critério;
- Praticidade e agilidade: entregar ao cliente seus pedidos prontos para consumo, com qualidade, sabor e sem demora;
- Respeito e bom relacionamento com fornecedores e parceiros: zelo e compromisso pela qualidade de nossas matérias primas;
- Inovação: constantemente pensamos em como melhor servir, com novas ideias e experiências;
- Um resumo: Simplicidade com qualidade, o temperinho caseiro e o cuidado da família!

Matriz SWOT

Pontos fracos:

- Não tem controle financeiro;
- Precificação não é determinada;
- Não possui plano de marketing estruturado;
- Não fazia publicações com frequência nas redes sociais; propaganda acontece mais pelo grupo do WhatsApp - verificamos que isso já têm sido modificado, mas podemos trabalhar as publicações efetuadas/marketing de conteúdo;
- A rede social não é integrada: Não há no Instagram um link para levar para o WhatsApp, também tem de ser trabalhado o facebook;
- Por vezes, as fotos expostas não são a dos produtos da R.F.A.;
- Fotos podem ser trabalhadas de maneira a padronizar exposição e estimular vontade de consumo;
- Sustentabilidade: embalagens utilizadas para vender o frango assado não são eco friendly;
- Não tem definição de seu segmento de cliente;
- Empresa depende da empresária, não funciona sem ela;
- Dedicção parcial da administradora: caso resolva estender o atendimento para mais dias na semana e a demanda aumentar, vai ser necessário ter um funcionário em tempo integral e abdicar de outras atividades;
- Organização / planejamento de produção a ser trabalhado;
- Local novo, ainda pouco conhecido;
- Não tem uma identidade visual no local para que os clientes possam reconhecer -Trabalhar identidade visual;
- Não tem estacionamento / local adequado para clientes esperarem o pedido;
- Impossibilidade de trabalhar com estoque elevado (apenas dos temperos, carnes mantém frescas) e conseqüentemente, com baixa produção a pronta-entrega;
- Não possui fluxo de caixa;
- Alvarás de funcionamento em obtenção ainda;
- Falta de planejamento estratégico formalizado e estruturado.

Pontos fortes:

- Oferece entregas, enquanto a maioria dos concorrentes aparentemente não; verificar
- Valor acessível dos produtos e produtos de qualidade, apreciados;
- Possui muito cuidado com os temperos utilizados, orgânicos (os clientes elogiam);
- Abre às sextas-feiras (diferencial);
- Oferta combos;
- Possui programa de fidelidade; pode ser melhor trabalhado;
- Localização central em Garibaldi;
- Custo de funcionamento não é alto: aluguel acessível, estoque baixo, poucos trabalhadores envolvidos;
- Qualificação/multifuncionalidade da gestora;

- Rede de relacionamentos da administradora: empresa está se tornando conhecida e elevando sua demanda rápido;
- Inovatividade da administradora: novas ideias para o negócio surgindo com expansão da linha de produtos.

Oportunidades:

- Aumento da demanda pelos produtos;
- Expandir linha de produtos: aumentar a variedade de alimentos produzidos de acordo com as estações do ano de acordo com os conhecimentos e capacidade de produção (em andamento) incluindo:
 - Oferecer sobremesas nutritivas (salada de frutas), além disso vender sorvete aos clientes que forem no estabelecimento;
 - Fazer um cardápio para deixar no estabelecimento para os clientes lerem e também encaminhar para as pessoas pelo WhatsApp (business);
 - Fazer combos que também incluem bebidas ou pão e aumentar a variedade de saladas;
 - Oferecer uma variedade de bebidas saudáveis, por exemplo, vitaminas. Os consumidores estão se preocupando com sua saúde;
 - Criar pacotes para datas especiais como ceias de natal, dias comemorativos como dia das mães, dos pais, páscoa...
- Oferecer um espaço para as pessoas esperarem seus pedidos ou sentarem para tomar sorvete;
- Estruturação do Plano de Marketing, inclusive utilizar mídias pagas, como o impulsionamento por redes sociais; (após identificar o público-alvo / fazer pesquisa de mercado) e assim:
 - Fazer calendário de postagens para poupar tempo;
 - Solicitar aos clientes fixos feedbacks para postar nas redes sociais, assim conseguindo prova social; Explorar o marketing de relacionamento; pesquisas de satisfação;
 - Produzir conteúdo e demonstrar valores, como transparência: fazer publicações nas redes sociais e/ou colocar nos destaques do Instagram vídeos fazendo os temperos caseiros e de qualidade, com objetivo do consumidor se sentir seguro e protegido. Com a transparência vem a confiança;
 - Outro valor: sustentabilidade: Mostrar aos clientes qual é o destino das comidas que sobraram, contribuindo para conscientizar as pessoas (frango é desfiado e virará molho) e demonstrando preocupação com o grande desperdício de comida no nosso país. Isso pode também virar uma geração de conteúdo nas redes sociais, deixando dicas de como as pessoas podem fazer em casa com as sobras do produto comprado;
- Formar parcerias, tais como eventos com empresas, festas de família, fornecer refeição para estabelecimentos que façam eventos (discutir se é o foco da administradora, quando podemos pesquisar mais sobre o assunto);
- Ingresso em associações de comércio em Garibaldi, as mais fortes são a APEME e a CIC, há eventos em que a marca pode ser promovida e a empresa fica divulgada no site, sob pagamento de mensalidade. Ademais, são oferecidos cursos com descontos e eventos pelas mesmas; Contato da APEME Garibaldi = (comercial) 55 54 9175-.....;
- Utilizar sistema UberEats / Ifood para entregas (verificar viabilidade, pois utilizar de forma incorreta pode ocasionar uma reputação ruim e gerar marketing negativo);
- Desenvolvimento de novos fornecedores.

Ameaças:

- As três máquinas de assar precisam de botijão de gás cujo preço vem aumentando;
- Maquinário depreciado (verificar);
- Ampla concorrência no setor de alimentação devido às várias opções de delivery disponíveis atualmente (apps de entrega, etc);
- Concorrentes com maior tradição no mercado e localização central também;
- O lugar em que se encontra o estabelecimento é alugado, então o dono pode querer o imóvel de volta;
- Não tem alvará para funcionar;
- Barreira de entrada baixa, bem como custo de manutenção, o que pode atrair outros concorrentes;
- Frete eleva custo, pode ocasionar desistência;
- Dificuldade de negociação com fornecedor: compra em volume baixo e segmentado (semanal), poucos fornecedores;
- Sazonalidade de demanda - preparar-se financeiramente para épocas de baixa de compra como períodos de férias e para produção de diferentes alimentos conforme estação do ano.

Cruzamentos:

		Fatores Externos																	
		Oportunidades						Ameaças											
		Aumento da demanda pelos produtos	Expandir linha de produtos	Estruturação do Plano de Marketing	Realizar parcerias (diferentes profissionais e espaços - eventos/festas e associações)	Criar pacotes para datas especiais	Ter iniciativas de sustentabilidade	Oferecer um espaço para as pessoas esperarem seus pedidos	As três máquinas de assar precisam de botijão de gás	Dificuldade em negociação com fornecedores	Frete eleva custo	Barreira de entrada baixa	Sazonalidade de demanda	Concorrentes com maior tradição no mercado e localização central também;	Ampla concorrência no setor de alimentação	Dificuldades para estocar produtos prontos			
Fatores Internos	Pontos fortes	Qualidade e valor dos produtos																	
		Oferece entregas																	
		Temperos orgânicos; produção cuidadosa																	
		Qualificação/multifuncionalidade da gestora																	
		Rede de relacionamentos da administradora																	
		Inovatividade da administradora																	
		Localização central																	
		Atende nos finais de semana																	
	Pontos fracos	Programa de fidelidade																	
		Oferta combos																	
		Valor acessível dos produtos																	
		Baixa capacidade produtiva (em função do excesso de atividades da gestora que possui dedicação parcial)																	
		Empresa jovem e pouco conhecida																	
		Falta de planejamento estratégico formalizado e estruturado																	
		Não tem controle financeiro																	
		Falta de segmentação (Não tem definição de seu público específico)																	
Pontos fracos	Não tem possui fluxo de caixa																		
	Não tem estacionamento / local adequado para clientes esperarem o pedido																		
	Alvarás de funcionamento em obtenção																		
	Falta estoque e de produtos a pronta entrega																		

Plano de ação:

Basicamente, TODOS os pontos fortes da empresa podem ser explorados por um plano de marketing estruturado. O cuidado no preparo, a qualidade dos produtos, os temperos orgânicos, a sustentabilidade através do aproveitamento dos alimentos, o plano de fidelização, a diferenciação com a possibilidade de entrega dos produtos. Sendo assim, essa seria a PRIORIDADE principal.

Esta prioridade seria aliada à pesquisa de mercado, mas diante da elevada demanda nas últimas semanas esta questão não se torna um item imprescindível, até porquê, na entrevista, a empreendedora demonstrou conhecer seus concorrentes.

Cabe mencionar que antes de pensar nas dimensões e investimentos necessários para atividade mercadológica - impulsionamento pelas redes ou investimento via mídias pagas -, seria bom ter maior conhecimento do plano financeiro e estabelecer um fluxo de caixa, bem como conhecer o limite de atendimento da empresa e as possibilidades de expansão da mesma. Haja vista que não adianta procurar elevar a demanda se não puder entregar o produto.

Sendo assim, estabelecer um controle financeiro passa a ser a segunda prioridade da empresa, aliada à primeira e seguida de um estudo de capacidade operacional e funcional (contratação de novos funcionários).

Com essas informações em mãos, pode-se procurar elevar a demanda, seja pelo marketing, seja pelo estabelecimento de parcerias. Aqui se prescinde da decisão da administradora, pois várias ideias esbarram em uma questão essencial: a dedicação parcial da administradora. Isso não é um problema, apenas uma definição a ser feita - abrir-se a parcerias ou não, trabalhar em eventos ou não, expandir para novos produtos ou não, trabalhar com datas comemorativas ou não... todas são atividades que exigem dedicação e não temos dúvida de que a Jéssica daria conta! Apenas não desejamos sobrecarregá-la ou trazer ideias que desvirtuem suas intensões.

Outro ponto relevante que surge como necessário para combater as ameaças ao empreendimento é o estudo dos fornecedores, terceira sugestão principal de prioridade de atuação. Sugere-se, inclusive, exacerbar os limites municipais. Esse ponto torna-se relevante devido à tendência de alta nos preços e de baixa margem de negociação pelo volume de compra ser limitado – para manter a qualidade, pretende-se adquirir o frango fresco, toda a semana, o que reduz a quantidade de compra. Ainda assim, com a alta de demanda, pode resultar em economia uma negociação com concorrentes. Seguem mais informações sobre o **Estudo dos Fornecedores**:

- “É preciso ter consciência do poder de negociação dos fornecedores- os fornecedores podem reduzir a rentabilidade de um setor aumentando os preços ou reduzindo a qualidade dos bens que fornecem.
- Fornecedores poderosos podem “espremer” a rentabilidade de uma indústria. O poder é maior quando:
 - a) São poucos (matéria-prima);
 - b) Caso não for um cliente importante, o fornecedor pode reduzir os embarques, atrasar pedidos ou recusar, etc;
 - c) Tem um produto diferenciado “cliente preso”;
 - d) Podem se integrar facilmente para a frente e concorrer com seu antigo comprador.

Modelo para Estudo dos Fornecedores:

Ordem	Descrição dos itens a serem adquiridos (matéria prima, mercadorias e serviços)	Nome do fornecedor	Preço	Condições de pagamento	Prazo de entrega	Localização (estado e/ou município)
1						
2						
3						
4						
5						

Descrever, a partir disso, as conclusões/observações/diferenciais dos fornecedores e guardar a lista de potenciais fornecedores para o caso de um deles vir a faltar.

Por fim, cabe ressaltar a ‘veia empreendedora’ da administradora, que em meio à dificuldades, tantas tarefas e família com filhos pequenos, arriscou e se dedicou a um novo empreendimento em meio a uma pandemia, quando vislumbrou uma oportunidade que daria muito trabalho mas que poderia ser uma contribuição para sua família. Imagino que nem ela imaginava que daria tão certo! Estamos aqui para dar o suporte que pudermos.

Sugestões para os próximos passos:

1º Estruturação do modelo de negócio;

2º Estruturação de um plano de negócio:

Proposta
Capa Sumário Executivo – desenvolver um histórico (portfólio do empreendimento)
1. Planejamento Estratégico
2. Plano de Marketing
3. Plano de Operações
4. Plano de Gestão de Pessoas
5. Plano de Gestão Socioambiental
6. Plano Financeiro - precificação, controles financeiros
7. Avaliação do Plano de Negócios
Referências Bibliográficas Anexos - Apêndices